

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927494>

УДК 622.273

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ ПЛАСТА

Р.Р. Сафиуллин,

магистрант 2 курса, напр. «Разработка нефтяных месторождений»

А.А. Гиззатуллина,

к.ф.-м.н., доц.

М.М. Райманов,

магистрант 2 курса, напр. «Разработка нефтяных месторождений»

Л.В. Петрова,

к.г.-м.н., доц.,

ИНГ УГНТУ,

г. Октябрьский

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об эффективности применения такого метода воздействия на призабойную зону пласта (ПЗП), как полимеркислотная обработка (ПолКО). Проанализированы промысловые данные по скважинам 21 месторождения запада Башкортостана, в которых были проведены полимеркислотные обработки. Получены регрессионные уравнения для зависимых переменных. Представлены сравнительные прогнозные данные с реальными и определена степень погрешности полученных уравнений. Проведено сравнение эффективности рассматриваемого метода обработки с эффективностью от другого метода воздействия на призабойную зону пласта. По полученным степеням погрешности оценена точность прогноза регрессионных уравнений.

Ключевые слова: полимеркислотная обработка, призабойная зона скважины, нормальное распределение, регрессионное уравнение, статистический анализ, уравнения связи, преобразование Бокса-Кокса, коэффициенты детерминации

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION THE METHOD OF IMPACT ON THE BOTTOMHOLE FORMATION ZONE

R.R. Safiullin,

2nd year undergraduate student, direction "Oil field development",

A.A. Gizzatullina,

Ph.D., Assoc.,

M.M. Raymanov,

2nd year undergraduate student, direction "Oil field development",

L.V. Petrova,

Ph.D., Assoc.,

Institute of Oil and Gas of USPTU,

Oktyabrsky

Annotation: This article discusses the effectiveness of the application of such a method of impact on the bottom-hole zone of the formation as polymer acid treatment. Field data on wells from 21 fields in the west of Bashkortostan, in which polymer acid treatments were carried out, were analyzed. Regression equations for dependent variables are obtained. Comparative forecast data with real data are presented and the degree of error of the obtained equations is determined. The effectiveness of the considered treatment method is compared with the effectiveness of another method of influencing the bottom-hole zone of the formation. The accuracy of the prediction of regression equations is estimated based on the degrees of error obtained.

Keywords: polymer acid treatment, bottom-hole zone of the well, normal distribution, regression equation, statistical analysis, coupling equations, Box-Cox transformation, determination coefficients

Обводнение пластов ведет к значительным понижениям добычи нефти, к огромным экономическим затратам на подъем, транспортировку, подготовку и обратную закачку воды в пласты, вводу в эксплуатацию новых залежей [1, 2]. Поэтому борьба с обводненностью пластов была и остается одной и наиболее актуальных проблем в нефтегазовой отрасли.

Применяются различные методы, а также их комбинации по увеличению дебита нефти [3]. Наибольшую эффективность по ограничению водопритока обеспечивает гипанокислотная обработка [4].

Гипан (гидролизированный полиакрилонитрил) – реагент, который получается в растворителе водного конденсата при статической полимеризации нитрила акриловой кислоты, со следующим после этого процессом гидролиза при помощи едкого натра [5].

Технология по закачке гипана сравнительно проста.

Интервал прорыва вод изолируется первоначальной закачкой электролита, которым служит пластовая минерализованная вода или раствор хлористого кальция определенной концентрации. После закачки коагулянта в пласт закачивается гипан. Далее закачивают соляную кислоту. В пласте происходит насыщение проницаемых каналов обводненной части пласта коагулянтном [5]. За счет воздействия на гипан электролитов пластовой воды, содержащей минералы, образуется закупоривающая масса. Благодаря действию соляной кислоты, растворяющей скелет породы, в нефтенасыщенной толще пласта образуются новые проводящие каналы. Доступность и низкая стоимость технологии привели к увеличению объемов работ с ее применением.

Для анализа было использовано 21 месторождение запада Башкортостана, в скважинах которых были проведены гипанокислотные обработки.

Приведенные параметры: $Q_{н\text{ сумм}}$ – прирост дебита нефти, т; $T_{пр}$ – продолжительность эффекта, мес; $q_{н\text{ после}}/q_{н\text{ до}}$ – отношение значения дебита нефти после обработки к значению дебита нефти до обработки; $W_{до}/W_{после}$ – отношение значения обводненности до обработки к значению обводненности после обработки; $H_{п}$ – интервал перфорации, м; $T_{экспл}$ – время эксплуатации, сут; $P_{пл}$ – пластовое давление на момент обработки, МПа; $P_{зак}$ – давление закачки, МПа; V – объем закачанного гипана, м³; $q_{н\text{ после}}$ – дебит нефти после обработки, т/сут; $W_{после}$ – обводненность после обработки, %; $q_{н\text{ до}}$ – дебит нефти до обработки, т/сут; $W_{до}$ – обводненность до обработки, %.

Были составлены регрессионные модели для зависимых переменных, которые были перечислены выше. Полученные уравнения представлены ниже.

$$Q_{н\text{ сумм}} = 98,097 - 0,1539H_{п} - 12,177q_{н\text{ до}} - 0,2233W_{до} + 1,167T_{экспл} - 0,00998P_{пл} + 0,388P_{зак} + 3,263V, \quad R^2 = 0,897.$$

$$T_{\text{пр}} = -7,931 - 0,155H_{\text{п}} - 0,213q_{\text{до}} - 0,054W_{\text{до}} - 0,284T_{\text{экспл}} + 0,2051P_{\text{пл}} + 0,0112P_{\text{зак}} + 0,0293V, \quad R^2 = 0,607$$

$$\frac{W_{\text{до}}}{W_{\text{после}}} = -1,0233 + 0,021H_{\text{п}} - 0,1q_{\text{до}} + 0,03705W_{\text{до}} - 0,03T_{\text{экспл}} - 0,01036P_{\text{пл}} - 0,027P_{\text{зак}} - 0,051V, \quad R^2 = 0,9$$

$$\frac{q_{\text{после}}}{q_{\text{до}}} = 0,060082 + 0,0021H_{\text{п}} - 0,00261q_{\text{до}} - 0,0101W_{\text{до}} + 0,02003T_{\text{экспл}} - 0,00214P_{\text{пл}} + 0,02012P_{\text{зак}} + 0,00212V, \quad R^2 = 0,76.$$

Подбор скважин для обработок необходимо делать с учетом вышеизложенных рекомендаций (уравнений) (1)-(4), что позволит снизить вероятность выбора скважин, обработки на которых приведут к нерентабельному результату. Из исследований в работах [6-8] применение ГКО позволит снизить процент неуспешных скважин на величину 22 %.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все независимые параметры вошли в регрессионное уравнение, но имеют разную степень и характер влияния на анализируемые зависимые переменные:

- эффективность применения ПолКО можно оценить по уравнению, составленному для $Q_{\text{н сумм}}$. Наибольший положительный эффект на этот параметр оказывает закачиваемый объем полимера, отрицательный – дебит до обработки;

- время эффекта обработки напрямую зависит от пластового давления, с увеличением значения которого произойдет и рост времени;

- на рост дебита нефти положительно влияют перфорированная толщина, эксплуатационное время скважины до воздействия, давление и объем закачиваемого полимера.

Список литературы

[1] Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. / В.С. Бойко – М.: Недра, 1990. 427 с.

[2] Газизов А.А. Интенсификация добычи нефти в осложненных условиях. / А.А. Газизов, А.Ш. Газизов, М.М. Кабиров, Р.Г. Ханнанов – Казань: Центр инновационных технологий, 2008. 303 с.

[3] Гиматудинов Ш.К. Эксплуатация и технология разработки нефтяных и газовых месторождений. / Ш.К. Гиматудинов, И.Д. Амелин, Р.С. Андриасов – М.: Недра, 1978. 356 с.

[4] Фаттахов И.Г. Современная технология повышения нефтеотдачи на примере гипвано-кислотного состава в условиях Тумбарлинской площади / И.Г. Фаттахов, Р.Р. Хуззяттов // Материалы 35-й научно-технической конференции молодых учёных, аспирантов и студентов. – Уфа, 2008. 23-24 с.

[5] Ибрагимов Г.З. Химические реагенты для добычи нефти: справочник рабочего. / Г.З. Ибрагимов, В.А. Сорокин, Н.И. Хисамутдинов – М.: Недра, 1986. 240 с.

[6] Фаттахов И.Г. Анализ результатов применения полимеркислотного воздействия на скважинах турнейского яруса, заволжского надгоризонта и фаменского подъяруса. / И.Г. Фаттахов – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2009. 143 с.

[7] Фаттахов И.Г. Возможности математического моделирования для прогноза влияния нефтепромысловых данных на результаты гипвано-кислотной обработки призабойной зоны пласта / И.Г. Фаттахов // Сборник материалов 4-й международной конференции «Современные проблемы науки». – Тамбов: 2008. 203-204 с.

[8] Фаттахов И.Г. О перспективах применения математического моделирования к решению задач нефтепромысловой геологии / И.Г. Фаттахов, Ю.А. Гуторов // Сборник научных трудов шестой международной научно-технической конференции «Инфокоммуникационные технологии в науке, производстве и образовании». Ставрополь: 2008. 165-169 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Boyko V.S. Development and operation of oil fields. / V.S. Boyko – М.: Nedra, 1990. 427 p.

[2] Gazizov A.A. Intensification of oil production in difficult conditions. / A.A. Gazizov, A.Sh. Gazizov, M.M. Kabirov, R.G. Khannanov – Kazan: Center for Innovative Technologies, 2008. 303 p.

[3] Gimatudinov Sh.K. Operation and technology of development of oil and gas fields. / Sh.K. Gimatudinov, I.D. Amelin, R.S. Andriasov – М.: Nedra, 1978. 356 p.

[4] Fattakhov I.G. Modern technology for enhanced oil recovery using the example of hydropanic acid composition in the conditions of the Tumberlinskaya area / I.G. Fattakhov, R.R. Khuzziatov // Materials of the 35th scientific and technical conference of young scientists, graduate students and students. – Ufa, 2008. 23-24 p.

[5] Ibragimov G.Z. Chemical reagents for oil production: a worker's handbook. / G.Z. Ibragimov, V.A. Sorokin, N.I. Khisamutdinov – M.: Nedra, 1986. 240 p.

[6] Fattakhov I.G. Analysis of the results of using polymer-acid treatment in wells of the Tournaisian stage, Trans-Volga superhorizon and Famennian substage. / I.G. Fattakhov – Ufa: Publishing House of USNTU, 2009. 143 p.

[7] Fattakhov I.G. Possibilities of mathematical modeling for predicting the influence of oil field data on the results of hypanic acid treatment of the bottomhole formation zone / I.G. Fattakhov // Collection of materials of the 4th international conference “Modern problems of science”. – Tambov: 2008. 203-204 p.

[8] Fattakhov I.G. On the prospects of using mathematical modeling to solve problems in oilfield geology / I.G. Fattakhov, Yu.A. Gutorov // Collection of scientific papers of the sixth international scientific and technical conference “Infocommunication technologies in science, production and education.” Stavropol: 2008. 165-169 p.

© *P.P. Сафиуллин, А.А. Гиззатуллина, М.М. Райманов,
Л.В. Петрова, 2024*

Поступила в редакцию 09.02.2024

Принята к публикации 16.02.2024

Для цитирования:

Сафиуллин Р.Р., Гиззатуллина А.А., Райманов М.М., Петрова Л.В. Анализ эффективности применения метода воздействия на призабойную зону пласта // Инновационные научные исследования. 2024. № 2-1(39). С. 31-36. URL: <https://ip-journal.ru/>